
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.99

DOI 10.5281/zenodo.15101593

Научная статья

ПОПУСТИТЕЛЬСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА

CONNIVING UPBRINGING: CONSEQUENCES FOR THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF THE CHILD

КОРНЕВА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА,

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(НИУ БелГУ).*

ОВСЯНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА,

*кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры возрастной и социальной психологии,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(НИУ БелГУ).*

KORNEVA POLINA DMITRIEVNA,

Belgorod State National Research University (BelSU).

OVSYANIKOVA ELENA ALEXEEVNA,

*Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Age and Social Psychology,
Belgorod State National Research University (BelSU).*

Данная статья посвящена раскрытию и изучению проблем попустительского воспитания и его влияния на социально-психологическую адаптацию ребенка. В работе рассматриваются теоретические основы изучения проблемы попустительского стиля воспитания, его особенности и связь с характером детско-родительских отношений. Предметом исследования являются последствия попустительского воспитания для процесса социально-психологической адаптации ребёнка. В работе применялись методы описания, обобщение, анализа и синтез данных, а также метод классификации и системный подход. Особое внимание уделяется последствиям попустительского воспитания для формирования личности ребенка, среди которых исследователи чаще всего выделяют трудности в саморегуляции, агрессию и проблемы в межличностных взаимодействиях.

This article is devoted to the discovery and study of problems of connivance education and its influence on the socio-psychological adaptation of the child. The paper examines the theoretical foundations of studying the problem of the liberal style of education, its features and connection with the nature of parent-child relationships. The object of research is the consequences of permissive (liberal) education for the child's socio-psychological adaptation process. The work applied methods of data description, synthesis, analysis and synthesis, as well as classification method and system approach. Particular attention is paid to

the consequences of permissive parenting for the development of a child's personality, among which researchers most often highlight difficulties in self-regulation, aggression, and problems in interpersonal interactions.

Ключевые слова: социальная адаптация, воспитание, попустительство, детско-родительские отношения, инфантильность, подросток.

Key words: social adaptation, upbringing, connivance, child-parent relations, infantilism, teenager.

Роль родителей в духовно-нравственном воспитании ребенка представляет собой важную и многогранную тему, охватывающую множество аспектов человеческой жизни и культуры. Родители не только являются первоисточником любви и заботы, но и выполняют уникальную функцию формирования мировоззрения и нравственных ориентаций ребенка. Они выступают главными людьми в жизни своего ребенка, который получает первичные уроки жизни, любви, сострадания и ответственности.

Влияние родительского стиля воспитания на адаптацию подростков является важной темой, требующей пристального внимания как со стороны педагогов, так и психологов. Определенные стилевые подходы к родительству значительно влияют на эмоциональное и социальное развитие подростка.

А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев считали, что «затрагивая стили семейного воспитания, стоит также обратиться к его определению. Воспитание есть целенаправленное воздействие (в процессе обучения, параллельно с ним или вне его) на человека с целью формирования у него определенных (рассматриваемых обществом в каждый данный исторический период его развития как социально значимых, позитивных) ценностных ориентации, принципов поведения, систем оценок, отношения к себе, к другим людям, к труду, к обществу, к миру» [3, с. 14].

Воспитание – это процесс введения ребенка в контекст общечеловеческой культуры, обретение ребенком способности жить на уровне культуры, воссоздавать её достижения и созидать новые материальные и духовные ценности [10, с. 11].

Цель работы: изучить влияние попустительского стиля воспитания на эмоциональное развитие, поведенческие реакции и социальную адаптацию детей, а также выявить возможные риски и преимущества такого подхода для их дальнейшей социализации.

В 1960-ых годах американский психолог Д. Баумринд в результате своих исследований определила три различных стили родительского отношения, отличающихся уровнем контроля и эмоциональной насыщенностью, и выявила характерные черты детей, воспитанных в рамках каждого из этих стилей. К этим стилям относятся: авторитетный, авторитарный, снисходительный. Д. Баумринд описала снисходительный стиль воспитания так: «родители так увлекаются демонстрацией «безусловной любви», что перестают выполнять непосредственно родительские функции, в частности, устанавливать запреты для своих детей. Дети склонны к непослушанию и агрессивности, ведут себя неадекватно и импульсивно» [5, с. 17-18].

Д. Элдер также выделил семь стилей общения родителей с детьми: автократичный, авторитарный, демократичный, эгалитарный, разрешающий, попустительский и игнорирующий. Элдер описывает попустительский стиль как крайнюю форму снисходительного воспитания. Попустительский вид воспитания описан как подход, при котором ребенку с ранних лет дают неограниченную свободу, отсутствие контроля над его поступками и непоследовательная система наказания и поощрения ребенка [5, с. 18-19].

По мнению В.А. Петровского и М.В. Полевой, «в основе данного типа семейных отношений лежит пассивность родителей как воспитателей, их эмоциональная холодность, без-

различие, неумение и нежелание учиться родительству» [4, с. 66].

Родители, придерживающиеся попустительского стиля воспитания, фактически не осуществляют направленного влияния на своего подростка, вследствие чего тот ощущает себя отчуждённым от семейной среды. Подобный подход к воспитанию ведёт к формированию личности, лишённой самостоятельности и уверенности в собственных силах, а также обладающей минимальным социальным опытом. Подросток сталкивается с проблемами интеграции в общество из-за недостатка адекватного воспитательного воздействия, что препятствует его успешной социализации.

Попустительский стиль воспитания – это подход, при котором родители предоставляют детям значительную свободу действий, минимально вмешиваясь в их жизнь и редко устанавливая правила или ограничения. Родители при таком воспитании могут быть максимально непоследовательны по отношению к ребенку, они строят взаимоотношения с ребенком на выгодных для них условиях, могут поругать за что-то, а при следующей такой же ситуации похвалить в зависимости от ситуации и факторов, влияющих на одномоментные отношения с ребенком.

У данного подхода действительно существуют значимые преимущества, которые оказывают положительное влияние на развитие ребенка. К ним можно отнести свободу ребенка, удовлетворение большинства прихотей, отсутствие стереотипов в семье «каким должен быть» ребенок, отсутствие принуждения, возможность развития творческой «жилки», самостоятельность. Однако стоит помнить, что, несмотря на эти плюсы, чрезмерная самостоятельность может привести к серьезным последствиям.

По большей части, ребенку разрешено действовать как вздумается, ребенку не закладываются духовно-нравственные основы и моральные принципы, но в обществе от него будут требовать их соблюдения, исходя из чего может возникнуть как внутренний конфликт с самим собой, так и внешний – с родителями, друзьями и окружающими ребенка людьми. Дети могут демонстрировать агрессивное поведение или замкнутость, что осложняет взаимодействие с ровесниками и взрослыми. Отсутствие дисциплины и четкого руководства со стороны родителей также способствует развитию чувства неуверенности и одиночества, что дополнительно ухудшает социальную адаптацию. Отсутствие руководства со стороны родителей может способствовать развитию зависимого поведения и склонности к рискованным действиям, так как ребенок ищет внешние источники удовольствия и одобрения. Это увеличивает вероятность вовлечения в антисоциальные группы и негативное влияние среды, что еще больше усложняет процесс социальной интеграции.

В.М. Минияров, доктор педагогических наук, считает, что в результате попустительского воспитания у таких детей в последствии формируется конформный социально-психологический тип личности. Конформный социально-психологический тип личности характеризуется склонностью человека к подчинению внешним нормам, правилам и авторитетам. Такой человек легко соглашается с мнением большинства, стремится соответствовать ожиданиям окружающих и избегает конфликтов. Конформисты предпочитают следовать установленным порядкам и традициям, часто проявляют пассивность в принятии решений и полагаются на мнения и действия других людей. Они стремятся вписаться в коллектив и избежать осуждения, даже если это требует подавления собственных убеждений или желаний, если таковые есть. Личностные качества позволяют «конформному» социально-психологическому типу личности выходить из любых сложнейших ситуаций достаточно успешно, не чувствуя и не переживая нравственный дискомфорт [6, с. 14].

По мнению Ю.Р. Валикина, А.В. Коротаева и В.Н. Черепанова, дети, воспитывавшиеся в такой семье, становятся неуправляемыми. Они не приемлют общепринятые стандарты, поэтому им сложно адаптироваться в детском коллективе, поддерживать отношения со взрослыми. Формируются безответственность, инфантильность, высокая тревожность, отсутствие

независимости, страх реальной деятельности и достижений [2, с. 2].

Студенты Московского международного университета в 2024 году изучали взаимосвязь стиля воспитания и уровня агрессивности подростков. В рамках данного исследования был использован опросник стратегии семейного воспитания С.С. Степанова. Участниками исследования выступили 20 родителей подростков ГБОУ Школа № 1535 г. Москвы. В результате было выявлено, что 65 % родителей придерживаются авторитетной модели воспитания, 25 % склонны к авторитарному подходу, а оставшихся 10 % применяют попустительский стиль воспитания [9, с. 34-38]. Исследование показывает, что дети и подростки, воспитанные в условиях попустительства, чаще демонстрируют агрессивное поведение по сравнению с теми, кто рос в семьях с авторитетным стилем воспитания. Агрессивное поведение может проявляться как вербально, так и физически, и зачастую связано с трудностями в социальной адаптации. Подростки из попустительских семей могут испытывать проблемы с установлением дружеских отношений, так как им сложно понимать социальные нормы и адекватно реагировать на конфликты. В результате они могут использовать агрессию как средство решения проблем или выражения недовольства.

В 2019 году Ткаченко Н.С. и Рынзина А.Г. предположили, что стиль семейного воспитания влияет на толерантность личности в юношеском возрасте. Было проведено исследование, в рамках которого были использованы диагностика общей коммуникативной толерантности В.В. Бойко; «Стратегии семейного воспитания» С. Степанова; «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера. В заключении исследования было установлено, что попустительский стиль воспитания отрицательно влияет на общий уровень толерантности человека, что может выражаться в следующем: низкий уровень адаптации к окружающим, их характерам, привычкам, отсутствие эмпатии, в следствие неумение прощать ошибки, неумение скрывать эмоции [8, с. 122].

В рамках изучения уровня адаптации к обучению у первоклассников Н.В. Суворовой, Е.В. Наконечной, А.А. Смирной, А.В. Смирновой и Ю.С. Шепелевой были продиагностированы 30 родителей и 30 первоклассников. Посредством нескольких методик (анкета «Уровень школьной мотивации» Н.Г. Лусканова, методика определения личностной адаптированности школьников А.В. Фурман, методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» Чирков В.И.) В семьях первоклассников с дезадаптацией, как оказалось, преобладает попустительский стиль воспитания – такой стиль выявлен в 66,6 % семьях. В оставшихся 33,4 % в семье преобладает авторитарный стиль воспитания [7, с. 169].

Таким образом, у попустительского стиля воспитания есть большое количество негативного рода последствий для социальной адаптации ребенка в обществе. Чрезмерная свобода без соответствующих рамок и наставничества может препятствовать полноценному развитию личности. Высокий уровень агрессии, низкий уровень толерантности, инфантильность и безответственность, бесхарактерность, пассивность – это то, что может ожидать человека, выросшего посредством попустительского подхода к воспитанию. Но не стоит забывать, что чистый подход в реальности встречается редко, зачастую это смесь нескольких подходов, применяемых в воспитании. В заключение можно сказать, что роль родительской вовлеченности в воспитании ребенка играет огромную роль. Таким родителям сложно установить границы дозволенного, допустимого поведения своих детей. Умеренный контроль и дисциплина, сочетаемые с поддержкой и вниманием, способствуют лучшей социально-психологической адаптации детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баенская Е.Р. Нарушения развития и социальная адаптация. М.: Просвещение, 2007. 305 с.
2. Валикина Ю.Р., Коротаева А.В., Черепанова В.Н. Стили воспитания ребенка в семье// Со-

временные проблемы науки и образования. 2015. № 2. С. 2.

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Логос, 2004. 384 с.
4. Карнацкая Н.В. Влияние семьи на социализацию подростка // Концепт. 2017. № 8. 10 с.
5. Стили семейного воспитания: отечественная и зарубежная классификация / Т.Л. Кузьмишина [и др.] // Современная зарубежная психология. 2014. Т. 3. № 1. С. 16-25.
6. Минияров В.М. Психология семейного воспитания (диагностико-коррекционный аспект). М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. 256 с.
7. Уровень адаптации к обучению у первоклассников, воспитывающихся в семьях с разным типом детско-родительских отношений / Суворова Н.В. [и др.] // Психолог. 2023. № 5. С. 159-182.
8. Ткаченко Н.С. Влияние стиля семейного воспитания на толерантность личности в юношеском возрасте // Заметки ученого. 2019. № 2. С. 120-124.
9. Цемах Н.Ю., Шамионов Р.Н. Взаимосвязь стиля воспитания и уровня агрессивности подростков // Московский международный университет. М., 2024. 64 с.
10. Щуркова Н.Е. Новое воспитание. М.: Педагогическое общество России, 2000. 132 с.

Поступила в редакцию: 24.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Корнева П.Д., Овсяникова Е.А., 2025.